

**«ВЫХОД НА НОВЫЕ НИШИ ЧЕРЕЗ РЕСУРСЫ:
как скрытые возможности бизнеса открывают новые рынки»**

МОСКВА, 2025

АСКАР БАПЕН

- Представитель Международной Ассоциации Бизнес-ТРИЗ в Казахстане и Центральной Азии (*IBTA, Нидерланды*);
- Сертифицированный специалист Бизнес-ТРИЗ, 4 уровень, IBTA;
- Сертифицированный Kaizen-практик, 4 уровень TPS;
- Генеральный директор компании KAIZEN-TRIZ PARTNERS
- Автор книги Focus Mastery in Uncertainty.

КЕЙС МАКИЛЛА (производство мебели)

- Опыт работы: 6 лет
- Штат: 12-13 человек
- Оборот с 218 млн. в 2023г. упал до 100-130 млн. тенге в 2024г.
- Пожар в цехе -общий ущерб около 90-100 млн. тенге
- Основной канал привлечения - сарафанное радио

ЗАПРОС:

1. Найти уникальную нишу на рынке («голубой океан»)

1. КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (сейчас)

Стабильные заказы, загрузка производственных мощностей, возможность работать с разными проектами без инвестиций в маркетинг и сбыт.

2. ПЛАТФОРМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

КАК МЫ К ЭТОМУ ПРИШЛИ

**1. ФОРМИРОВАНИЕ
ЗАПРОСА**

**2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СВОЙСТВА РЕСУРСА**

**3. РАБОТА С
МАТРИЦЕЙ РЕСУРСОВ**

**4. ПОИСК ИДЕЙ/
РЕШЕНИЙ**

**5. ПРИОРИТЕЗАЦИЯ
РЕШЕНИЙ**

**6. ЗАКРЫТИЕ
ЗАПРОСА**

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВА РЕСУРСА

КАКИМ СВОЙСТВОМ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ РЕСУРС, ЧТОБЫ НАЙТИ НОВУЮ НИШУ, ГДЕ НЕТ КОНКУРЕНЦИИ?

№	Категория свойств©	№	Свойство	Бизнес
I	Рыночные свойства	1	Клиентоориентированность	Способность ресурса удовлетворять потребности и ожидания клиентов
		2	Привлекательность	Способность ресурса вызывать интерес и положительную реакцию у целевой аудитории/потенциальных клиентов
		3	Уникальность	Способность ресурса обладать отличительными характеристиками по сравнению с аналогичными ресурсами конкурентов
		4	Специализация	Способность ресурса эффективно решаться для конкретных задач или в конкретной отрасли
		5	Синергичность	Способность ресурса эффективно взаимодействовать и создавать ценность в бизнес-экосистеме
		6	Скорость	Способность ресурса эффективно использовать время и ресурсы для максимизации прибыли
		7	Гибкость	Способность ресурса адаптироваться к изменениям и достигать результата при минимальных затратах
		8	Масштабируемость	Способность ресурса увеличивать и расширять границы деятельности компании для повышения её прибыльности
IV	Адаптивные свойства	9	Адаптивность	Способность ресурса быстро приспосабливаться к изменениям условий или требований
		10	Интегрируемость	Способность ресурса легко встраиваться и взаимодействовать с существующими системами и процессами
		11	Вовлеченность	Способность ресурса стимулировать активное участие и заинтересованность различных сторон: персонал/стейкхолдеры/клиенты
		12	Эффективность	Способность ресурса выполнять функции в

Каталог свойств Бизнес-Ресурсов©

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HZSIZQ5U_02IZkHnYiZUdepJUIZqIT02BkC8a-Xx9Mc/edit?gid=843608175#gid=843608175

Проведен целенаправленный анализ 300 успешных бизнес-решений, классифицированных по 40 приемам Бизнес-ТРИЗ. Цель - выявление устойчивых паттернов, таких как функция, свойство и задействованный ресурс, обеспечивших достижение результата.

Данный метод применялся в духе принципа, сформулированного Г.С. Альтшуллером:

*«Изобретательская задача решается не путем перебора вариантов, а через выявление закономерностей развития систем. Для этого необходимо анализировать тысячи патентов, чтобы понять, как были преодолены противоречия и какие приёмы оказались наиболее эффективными»
(Альтшуллер Г.С. «Творчество как точная наука». — М.: Советское радио, 1979. — С. 45.).*

Кейс (Наименование и о чем?) Противоречие	Какое было решение?	Функция, требующаяся для решения проблемы	Прием	Объект обладающий, необходимыми свойствами для выполнения функции	Тип ресурса (какого типа был ресурс?)	Свойство ресурса (на основе которого функция решила проблему)	Примечание/ход	Оперативное время (время в течение которого происходит конфликт)	Оперативное пространство
Аскар Бален									
Снижение успеваемости учащихся из-за большого объема материала.	Если время не позволяет представить все материалы на обучающем семинаре, уменьшите количество материалов, но проводите обучение более качественно; остальные материалы могут быть переданы как заметки для домашнего чтения.	Повышение эффективности и качества образовательного процесса.	16. Частичное или избыточное решение						
Процесс имел критически важный этап, влиявший на общий результат.	Если некоторый процесс имеет критический этап, выделите для этого этапа большее количество ресурсов для предотвращения несоответствий.	Усиление или оптимизация контроля, качества и результатов критического этапа процесса.	16. Частичное или избыточное решение						
Проблема создания спроса среди потенциальных клиентов на новом рынке	При выходе на новый рынок проводите насыщенную рекламу во всех возможных медиа: почтовые рассылки, газеты, журналы, радио, телевидение, доски объявлений и т.п.	Маркетинг и продвижение продукта или услуги на новом рынке с целью привлечения внимания потенциальных клиентов и создания спроса.	16. Частичное или избыточное решение						
Изменении методов управления и управленческих структур была вызвана динамикой рынка и конкурентной средой.	Переориентация с «линейного» на «проектный» менеджмент в матричной организации (и наоборот – в зависимости от текущих рыночных условий).	Адаптация методов управления с учетом текущих рыночных условий и стратегических целей	17. Другое измерение						
Рост конкуренции и необходимости предоставления дополнительных преимуществ клиентам для удержания и привлечения новых заказчиков.	Внедрение нового добавляющего ценность измерения в отношения поставщик/клиент.	Разработка новых показателей или метрик, которые позволяют более точно и объективно измерить, какие конкретные преимущества или ценность приносит клиенту продукт или услуга поставщика.	17. Другое измерение						

40 ТИПОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРИЕМОВ ДЛЯ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА

#1: СЕГМЕНТИРОВАНИЕ

Рекомендации

- Разделите систему или объект на независимые или взаимосвязанные части.
- Разделите систему или объект на части так, чтобы некоторые ее части могли бы при необходимости легко удаляться (и возвращаться обратно при необходимости).
- Сделайте вашу систему или объект составной из отдельных объектов / сегментов.
- Увеличьте степень фрагментирования системы, уменьшая размеры объектов и подсистем и увеличивая их количество.
- Разделите процесс или какой либо его сегмент (активность) на более мелкие сегменты.
- Увеличьте степень фрагментирования процесса.
- Увеличьте различия между сегментами процесса.

Примеры

- Разделение крупной бизнес-единицы на несколько мелких единиц позволяет повысить уровень их динамичности.
- Разделение проекта на несколько частей помогает лучше контролировать исполнение проекта.
- Оценивание сложной деятельности набором различных параметров позволяет сохранить общую производительность сбалансированной.
- Разделение оценочного критерия на несколько простых.
- Разделение коммерческого предложения на несколько опционных компонентов.
- «делегирование»: распределение принятия решений.
- Разделение большого ресторана на несколько уютных «домашних» ресторанчиков.
- Большое рекламное объявление может быть размещено только в толстом журнале. Иногда более эффективно разместить несколько небольших объявлений в различных типах изданий.
- Маркетинговая сегментация по демографии, социологии, психологии, жизненным стилям и т.п. (создание микро-ниш).
- Сборка различных конфигураций конечного продукта из одинаковых компонентов.
- Секционная мебель, модульные компьютерные компоненты.

На основе полученного массива данных были разработаны два систематизированных инструмента:

- 1. Каталог свойств бизнес-ресурсов** *(первоначально 50);*
- 2. Каталог бизнес-ресурсов** *(первоначально 20).*
- 3. Матрица бизнес-ресурсов** *(навигатор поиска)*

Каждое свойство было описано через первые принципы — какое действие нужно для решения задачи и какая характеристика ресурса делает это действие возможным.

*Например, **Воспроизводимость** — это способность ресурса постоянно и последовательно давать одинаковые результаты...*

IV. Сортировка по принципу МЕСЕ (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)

Все свойства и ресурсы были упорядочены по принципу взаимного исключения и коллективной исчерпываемости. Это обеспечило: – устранение избыточности и пересечений; – повышение точности навигации по Каталогу; – сокращение количества свойств до 25 и типов ресурсов до 18.

**2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СВОЙСТВА РЕСУРСА**

**КАКИМ СВОЙСТВОМ
ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ РЕСУРС, ЧТОБЫ
НАЙТИ НОВУЮ НИШУ, ГДЕ НЕТ
КОНКУРЕНЦИИ?**

Воспроизводимость	Способность ресурса постоянно и последовательно воспроизводить одинаковые результаты
Надежность	Способность ресурса стабильно выполнять заданные функции в течение определенного периода
Доступность	Способность ресурса быть использованным в нужное время и в нужном месте

3. РАБОТА С МАТРИЦЕЙ РЕСУРСОВ

	Системное взаимодействие	1, 8, 14, 16	8, 14, 16, 17	8, 12, 13, 14	3, 4, 10, 14	-	7, 8, 10, 14	3, 8, 10, 5	2, 6, 8, 5	1, 8, 11, 17	2, 6, 8, 5	1, 8, 14, 17	6, 8, 11, 5	8, 5, 11, 14	1, 8, 14, 17	6, 8, 9, 16	3, 8, 10, 14	3, 8, 10, 14	3, 6, 8, 10	1, 8, 14, 17	3, 8, 10, 18	3, 8, 15, 17	8, 13, 14, 17	2, 6, 8, 10	8, 13, 14, 17	8, 13, 14, 17	
	Эффективность	1, 4, 7, 14	4, 7, 9, 14	4, 7, 13, 14	3, 4, 7, 18	7, 8, 10, 14	-	3, 4, 7, 5	2, 6, 7, 5	1, 5, 7, 11	3, 6, 7, 5	1, 7, 14, 17	3, 6, 7, 11	3, 7, 5, 11	1, 7, 10, 14	4, 7, 9, 14	3, 4, 7, 18	3, 4, 7, 18	3, 4, 7, 18	1, 4, 7, 13	3, 4, 7, 18	3, 7, 15, 18	4, 7, 13, 14	2, 3, 4, 7	4, 7, 13, 18	4, 7, 13, 14	
	Гибкость	1, 3, 4, 5	4, 9, 14, 16	3, 4, 13, 18	3, 4, 18, 5	3, 8, 10, 5	3, 4, 7, 5	-	2, 3, 6, 5	1, 3, 11, 5	2, 3, 6, 5	1, 3, 17, 5	3, 6, 11, 5	3, 5, 11, 4	1, 3, 5, 7	3, 5, 6, 11	3, 4, 5, 18	3, 4, 5, 18	3, 4, 5, 18	1, 3, 4, 5	3, 4, 5, 18	3, 5, 15, 18	3, 4, 5, 13	2, 3, 4, 5	3, 4, 5, 18	1, 3, 4, 5	
	Удобство	1, 2, 6, 5	2, 6, 16, 5	2, 6, 13, 5	2, 4, 6, 5	2, 6, 8, 5	2, 6, 7, 5	2, 3, 6, 5	-	1, 2, 6, 5	2, 3, 6, 5	1, 2, 6, 5	2, 6, 11, 5	2, 6, 5, 11	2, 3, 6, 5	2, 5, 6, 11	2, 3, 6, 5	2, 3, 6, 5	2, 3, 6, 18	1, 2, 3, 5	2, 3, 6, 18	2, 3, 6, 15	2, 3, 6, 13	2, 3, 6, 11	2, 3, 6, 18	1, 2, 3, 6	
	Скорость	1, 3, 5, 17	1, 16, 17, 5	1, 3, 13, 17	1, 3, 4, 11	1, 8, 11, 17	1, 5, 7, 11	1, 3, 11, 5	1, 2, 6, 5	-	1, 3, 6, 5	1, 3, 17, 5	1, 3, 11, 5	1, 3, 11, 5	1, 3, 11, 17	1, 5, 6, 11	1, 3, 4, 11	1, 3, 4, 11	1, 3, 4, 11	1, 3, 11, 17	1, 3, 4, 11	1, 3, 11, 15	1, 3, 11, 13	1, 2, 3, 11	1, 3, 11, 17	1, 3, 11, 17	
	Удобство	1, 3, 6, 5	2, 6, 16, 5	3, 6, 13, 5	3, 4, 6, 5	2, 6, 8, 5	3, 6, 7, 5	2, 3, 6, 5	2, 3, 6, 5	1, 3, 6, 5	-	1, 3, 6, 5	3, 6, 5, 11	3, 6, 5, 11	1, 3, 6, 5	3, 5, 6, 11	3, 4, 6, 5	3, 4, 6, 5	3, 4, 6, 18	1, 3, 6, 5	3, 4, 6, 18	3, 6, 15, 5	3, 6, 13, 5	2, 3, 6, 5	3, 6, 13, 5	1, 3, 6, 5	
	Вовлеченность	1, 14, 16, 17	1, 14, 16, 17	1, 13, 14, 17	1, 3, 4, 17	1, 8, 14, 17	1, 7, 14, 17	1, 3, 17, 5	1, 2, 6, 5	1, 3, 17, 5	1, 3, 6, 5	-	1, 3, 16, 5	1, 3, 5, 14	1, 14, 16, 17	1, 5, 6, 16	1, 3, 4, 17	1, 3, 4, 17	1, 3, 4, 17	1, 3, 13, 17	1, 3, 4, 17	1, 3, 15, 17	1, 3, 13, 17	1, 2, 3, 17	1, 3, 13, 17	1, 3, 13, 17	
Оперативные	12	Скорость	1, 3, 6, 11	6, 16, 5, 11	3, 6, 13, 11	3, 4, 6, 11	6, 8, 11, 5	3, 6, 7, 11	3, 6, 11, 5	2, 6, 11, 5	1, 3, 11, 5	3, 6, 5, 11	1, 3, 16, 5	-	3, 6, 11, 14	3, 6, 11, 5	3, 6, 11, 5	3, 4, 6, 11	3, 4, 6, 11	3, 4, 6, 11	1, 3, 6, 11	3, 4, 6, 11	3, 6, 11, 15	3, 6, 11, 13	2, 3, 6, 11	3, 6, 11, 13	1, 3, 6, 11
	13	Оперативность	1, 3, 5, 11	6, 14, 16, 5	3, 13, 5, 11	3, 4, 5, 11	8, 5, 11, 14	3, 7, 5, 11	3, 5, 11, 4	2, 6, 5, 11	1, 3, 5, 11	3, 6, 5, 11	1, 3, 5, 14	3, 6, 11, 5	-	3, 5, 11, 14	3, 5, 11, 6	3, 4, 5, 11	3, 4, 5, 11	3, 4, 5, 11	1, 3, 5, 11	3, 4, 5, 11	3, 5, 11, 15	3, 5, 11, 13	2, 3, 5, 11	3, 5, 11, 13	1, 3, 5, 11
	14	Синергия	1, 3, 14, 17	1, 14, 16, 17	1, 13, 14, 17	3, 4, 10, 14	1, 8, 14, 17	1, 7, 10, 14	1, 3, 5, 7	2, 3, 6, 5	1, 3, 11, 17	1, 3, 6, 5	1, 14, 16, 17	3, 6, 11, 14	3, 5, 11, 14	-	1, 3, 6, 5	1, 3, 4, 7	1, 2, 7, 10	3, 4, 6, 13	1, 3, 13, 17	2, 3, 6, 18	2, 3, 15, 17	1, 3, 13, 17	1, 2, 3, 6	1, 3, 13, 17	1, 3, 13, 17
	15	Доступность	1, 5, 6, 16	5, 6, 9, 16	5, 13, 14, 16	4, 6, 9, 15	6, 8, 9, 16	4, 7, 9, 14	3, 5, 6, 11	2, 5, 6, 11	1, 5, 6, 11	3, 5, 6, 11	1, 5, 6, 16	3, 6, 11, 5	3, 5, 11, 6	1, 3, 6, 5	-	5, 6, 9, 11	4, 6, 10, 11	5, 6, 9, 16	1, 3, 5, 6	3, 5, 6, 18	6, 9, 15, 16	5, 6, 13, 16	2, 5, 6, 11	5, 6, 9, 16	1, 5, 6, 16
Функциональные	16	Качество	1, 3, 4, 14	4, 9, 14, 16	1, 3, 4, 13	3, 4, 6, 18	3, 8, 10, 14	3, 4, 7, 18	3, 4, 5, 18	2, 3, 6, 5	1, 3, 4, 11	3, 4, 6, 5	1, 3, 4, 17	3, 4, 6, 11	3, 4, 5, 11	1, 3, 4, 7	5, 6, 9, 11	-	1, 3, 4, 18	3, 4, 6, 18	1, 3, 4, 13	3, 4, 7, 18	3, 4, 15, 18	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 18	1, 3, 4, 18	1, 3, 4, 13
	17	Надежность	1, 3, 4, 14	4, 9, 14, 16	1, 3, 4, 13	3, 4, 10, 18	3, 8, 10, 14	3, 4, 7, 18	3, 4, 5, 18	2, 3, 6, 5	1, 3, 4, 11	3, 4, 6, 5	1, 3, 4, 17	3, 4, 6, 11	3, 4, 5, 11	1, 2, 7, 10	4, 6, 10, 11	1, 3, 4, 18	-	3, 4, 10, 18	1, 3, 4, 10	3, 4, 10, 18	3, 10, 15, 18	1, 3, 4, 13	2, 3, 4, 10	1, 3, 4, 10	1, 3, 4, 17
	18	Технологичность	1, 3, 4, 16	4, 6, 9, 16	3, 4, 13, 18	3, 4, 6, 18	3, 6, 8, 10	3, 4, 7, 18	3, 4, 5, 18	2, 3, 6, 18	1, 3, 4, 11	3, 4, 6, 18	1, 3, 4, 17	3, 4, 6, 11	3, 4, 5, 11	3, 4, 6, 13	5, 6, 9, 16	3, 4, 6, 18	3, 4, 10, 18	-	1, 3, 4, 6	3, 4, 6, 18	3, 6, 15, 18	3, 4, 6, 13	2, 3, 4, 6	3, 4, 6, 13	1, 3, 4, 6
	19	Компетентность	1, 3, 4, 16	1, 14, 16, 17	1, 3, 13, 17	1, 3, 4, 13	1, 8, 14, 17	1, 4, 7, 13	1, 3, 4, 5	1, 2, 3, 5	1, 3, 11, 17	1, 3, 6, 5	1, 3, 13, 17	1, 3, 6, 11	1, 3, 5, 11	1, 3, 13, 17	1, 3, 5, 6	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 10	1, 3, 4, 6	-	1, 3, 4, 13	1, 3, 15, 17	1, 3, 13, 17	1, 2, 3, 13	1, 3, 13, 17	1, 3, 13, 17
	20	Воспроизводимость	1, 3, 4, 18	4, 9, 16, 18	3, 4, 13, 18	3, 4, 6, 18	3, 8, 10, 18	3, 4, 7, 18	3, 4, 5, 18	2, 3, 6, 18	1, 3, 4, 11	3, 4, 6, 18	1, 3, 4, 17	3, 4, 6, 11	3, 4, 5, 11	2, 3, 6, 18	3, 5, 6, 18	3, 4, 7, 18	3, 4, 10, 18	3, 4, 6, 18	1, 3, 4, 13	-	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 18	1, 3, 4, 18
	21	Нормативное соответствие	1, 3, 15, 17	6, 9, 15, 16	3, 13, 15, 17	3, 4, 15, 18	3, 8, 15, 17	3, 7, 15, 18	3, 5, 15, 18	2, 3, 6, 15	1, 3, 11, 15	3, 6, 15, 5	1, 3, 15, 17	3, 6, 11, 15	3, 5, 11, 15	2, 3, 15, 17	6, 9, 15, 16	3, 4, 15, 18	3, 10, 15, 18	3, 6, 15, 18	1, 3, 15, 17	1, 3, 15, 17	1, 3, 15, 17	1, 3, 15, 17	1, 2, 3, 13	1, 3, 13, 17	1, 3, 13, 17
Инновационные	22	Инновационность	1, 3, 13, 17	13, 14, 16, 17	1, 3, 13, 17	3, 4, 6, 13	8, 13, 14, 17	4, 7, 13, 14	3, 4, 5, 13	2, 3, 6, 13	1, 3, 11, 13	3, 6, 13, 5	1, 3, 13, 17	3, 6, 11, 13	3, 5, 11, 13	1, 3, 13, 17	5, 6, 13, 16	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	3, 4, 6, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13
	23	Трансформируемость	1, 2, 3, 14	2, 6, 16, 17	1, 2, 3, 13	2, 3, 4, 6	2, 6, 8, 10	2, 3, 4, 7	2, 3, 4, 5	2, 3, 6, 11	1, 2, 3, 11	2, 3, 6, 5	1, 2, 3, 17	2, 3, 6, 11	2, 3, 5, 11	1, 2, 3, 6	2, 5, 6, 11	1, 3, 4, 18	2, 3, 4, 10	2, 3, 4, 6	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13
	24	Экспериментальность	1, 3, 13, 17	14, 16, 17, 9	1, 3, 13, 17	3, 4, 6, 18	8, 13, 14, 17	4, 7, 13, 18	3, 4, 5, 18	2, 3, 6, 18	1, 3, 11, 17	3, 6, 13, 5	1, 3, 13, 17	3, 6, 11, 13	3, 5, 11, 13	1, 3, 13, 17	5, 6, 9, 16	1, 3, 4, 18	1, 3, 4, 10	3, 4, 6, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13
	25	Креативность	1, 3, 13, 17	13, 14, 16, 17	1, 3, 13, 17	1, 3, 4, 13	8, 13, 14, 17	4, 7, 13, 14	1, 3, 4, 5	1, 2, 3, 6	1, 3, 11, 17	1, 3, 6, 5	1, 3, 13, 17	1, 3, 6, 11	1, 3, 5, 11	1, 3, 13, 17	1, 5, 6, 16	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 17	1, 3, 4, 6	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13

4,6,10,11,3,5,18

3. РАБОТА С МАТРИЦЕЙ РЕСУРСОВ

Матрица бизнес-ресурсов© разработана как навигационный инструмент для быстрого поиска релевантных типов бизнес-ресурсов под заданное свойство.

Каждая ячейка показывает, какие типы ресурсов работают при сочетании трех нужных свойств.

Создана по аналогии с матрицей технических противоречий ТРИЗ Г.Альтшуллера и адаптирована под бизнес-задачи.

Три ключевых принципа Матрицы бизнес-ресурсов©

1. Свойство — как точка входа

2. Релевантность свойств и ресурсов

3. Совместимость с Каталогами

3. РАБОТА С МАТРИЦЕЙ РЕСУРСОВ

	Системное взаимодействие	1, 8, 14, 16	8, 14, 16, 17	8, 12, 13, 14	3, 4, 10, 14	-	7, 8, 10, 14	3, 8, 10, 5	2, 6, 8, 5	1, 8, 11, 17	2, 6, 8, 5	1, 8, 14, 17	6, 8, 11, 5	8, 5, 11, 14	1, 8, 14, 17	6, 8, 9, 16	3, 8, 10, 14	3, 8, 10, 14	3, 6, 8, 10	1, 8, 14, 17	3, 8, 10, 18	3, 8, 15, 17	8, 13, 14, 17	2, 6, 8, 10	8, 13, 14, 17	8, 13, 14, 17	
	Эффективность	1, 4, 7, 14	4, 7, 9, 14	4, 7, 13, 14	3, 4, 7, 18	7, 8, 10, 14	-	3, 4, 7, 5	2, 6, 7, 5	1, 5, 7, 11	3, 6, 7, 5	1, 7, 14, 17	3, 6, 7, 11	3, 7, 5, 11	1, 7, 10, 14	4, 7, 9, 14	3, 4, 7, 18	3, 4, 7, 18	3, 4, 7, 18	1, 4, 7, 13	3, 4, 7, 18	3, 7, 15, 18	4, 7, 13, 14	2, 3, 4, 7	4, 7, 13, 18	4, 7, 13, 14	
	Гибкость	1, 3, 4, 5	4, 9, 14, 16	3, 4, 13, 18	3, 4, 18, 5	3, 8, 10, 5	3, 4, 7, 5	-	2, 3, 6, 5	1, 3, 11, 5	2, 3, 6, 5	1, 3, 17, 5	3, 6, 11, 5	3, 5, 11, 4	1, 3, 5, 7	3, 5, 6, 11	3, 4, 5, 18	3, 4, 5, 18	3, 4, 5, 18	1, 3, 4, 5	3, 4, 5, 18	3, 5, 15, 18	3, 4, 5, 13	2, 3, 4, 5	3, 4, 5, 18	1, 3, 4, 5	
	Удобство	1, 2, 6, 5	2, 6, 16, 5	2, 6, 13, 5	2, 4, 6, 5	2, 6, 8, 5	2, 6, 7, 5	2, 3, 6, 5	-	1, 2, 6, 5	2, 3, 6, 5	1, 2, 6, 5	2, 6, 11, 5	2, 6, 5, 11	2, 3, 6, 5	2, 5, 6, 11	2, 3, 6, 5	2, 3, 6, 5	2, 3, 6, 18	1, 2, 3, 5	2, 3, 6, 18	2, 3, 6, 15	2, 3, 6, 13	2, 3, 6, 11	2, 3, 6, 18	1, 2, 3, 6	
	Скорость	1, 3, 5, 17	1, 16, 17, 5	1, 3, 13, 17	1, 3, 4, 11	1, 8, 11, 17	1, 5, 7, 11	1, 3, 11, 5	1, 2, 6, 5	-	1, 3, 6, 5	1, 3, 17, 5	1, 3, 11, 5	1, 3, 11, 5	1, 3, 11, 17	1, 5, 6, 11	1, 3, 4, 11	1, 3, 4, 11	1, 3, 4, 11	1, 3, 11, 17	1, 3, 4, 11	1, 3, 11, 15	1, 3, 11, 13	1, 2, 3, 11	1, 3, 11, 17	1, 3, 11, 17	
	Удобство	1, 3, 6, 5	2, 6, 16, 5	3, 6, 13, 5	3, 4, 6, 5	2, 6, 8, 5	3, 6, 7, 5	2, 3, 6, 5	2, 3, 6, 5	1, 3, 6, 5	-	1, 3, 6, 5	3, 6, 5, 11	3, 6, 5, 11	1, 3, 6, 5	3, 5, 6, 11	3, 4, 6, 5	3, 4, 6, 5	3, 4, 6, 18	1, 3, 6, 5	3, 4, 6, 18	3, 6, 15, 5	3, 6, 13, 5	2, 3, 6, 5	3, 6, 13, 5	1, 3, 6, 5	
	Вовлеченность	1, 14, 16, 17	1, 14, 16, 17	1, 13, 14, 17	1, 3, 4, 17	1, 8, 14, 17	1, 7, 14, 17	1, 3, 17, 5	1, 2, 6, 5	1, 3, 17, 5	1, 3, 6, 5	-	1, 3, 16, 5	1, 3, 5, 14	1, 14, 16, 17	1, 5, 6, 16	1, 3, 4, 17	1, 3, 4, 17	1, 3, 4, 17	1, 3, 13, 17	1, 3, 4, 17	1, 3, 15, 17	1, 3, 13, 17	1, 2, 3, 17	1, 3, 13, 17	1, 3, 13, 17	
Оперативные	12	Скорость	1, 3, 6, 11	6, 16, 5, 11	3, 6, 13, 11	3, 4, 6, 11	6, 8, 11, 5	3, 6, 7, 11	3, 6, 11, 5	2, 6, 11, 5	1, 3, 11, 5	3, 6, 5, 11	1, 3, 16, 5	-	3, 6, 11, 5	3, 6, 11, 14	3, 6, 11, 5	3, 4, 6, 11	3, 4, 6, 11	3, 4, 6, 11	1, 3, 6, 11	3, 4, 6, 11	3, 6, 11, 15	3, 6, 11, 13	2, 3, 6, 11	3, 6, 11, 13	1, 3, 6, 11
	13	Оперативность	1, 3, 5, 11	6, 14, 16, 5	3, 13, 5, 11	3, 4, 5, 11	8, 5, 11, 14	3, 7, 5, 11	3, 5, 11, 4	2, 6, 5, 11	1, 3, 5, 11	3, 6, 5, 11	1, 3, 5, 14	3, 6, 11, 5	-	3, 5, 11, 14	3, 5, 11, 6	3, 4, 5, 11	3, 4, 5, 11	3, 4, 5, 11	1, 3, 5, 11	3, 4, 5, 11	3, 5, 11, 15	3, 5, 11, 13	2, 3, 5, 11	3, 5, 11, 13	1, 3, 5, 11
	14	Синергия	1, 3, 14, 17	1, 14, 16, 17	1, 13, 14, 17	3, 4, 10, 14	1, 8, 14, 17	1, 7, 10, 14	1, 3, 5, 7	2, 3, 6, 5	1, 3, 11, 17	1, 3, 6, 5	1, 14, 16, 17	3, 6, 11, 14	3, 5, 11, 14	-	1, 3, 6, 5	1, 3, 4, 7	1, 2, 7, 10	3, 4, 6, 13	1, 3, 13, 17	2, 3, 6, 18	2, 3, 15, 17	1, 3, 13, 17	1, 2, 3, 6	1, 3, 13, 17	1, 3, 13, 17
	15	Доступность	1, 5, 6, 16	5, 6, 9, 16	5, 13, 14, 16	4, 6, 9, 15	6, 8, 9, 16	4, 7, 9, 14	3, 5, 6, 11	2, 5, 6, 11	1, 5, 6, 11	3, 5, 6, 11	1, 5, 6, 16	3, 6, 11, 5	3, 5, 11, 6	1, 3, 6, 5	-	5, 6, 9, 11	4, 6, 10, 11	5, 6, 9, 16	1, 3, 5, 6	3, 5, 6, 18	6, 9, 15, 16	5, 6, 13, 16	2, 5, 6, 11	5, 6, 9, 16	1, 5, 6, 16
Функциональные	16	Качество	1, 3, 4, 14	4, 9, 14, 16	1, 3, 4, 13	3, 4, 6, 18	3, 8, 10, 14	3, 4, 7, 18	3, 4, 5, 18	2, 3, 6, 5	1, 3, 4, 11	3, 4, 6, 5	1, 3, 4, 17	3, 4, 6, 11	3, 4, 5, 11	1, 3, 4, 7	5, 6, 9, 11	-	1, 3, 4, 18	3, 4, 6, 18	1, 3, 4, 13	3, 4, 7, 18	3, 4, 15, 18	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 18	1, 3, 4, 18	1, 3, 4, 13
	17	Надежность	1, 3, 4, 14	4, 9, 14, 16	1, 3, 4, 13	3, 4, 10, 18	3, 8, 10, 14	3, 4, 7, 18	3, 4, 5, 18	2, 3, 6, 5	1, 3, 4, 11	3, 4, 6, 5	1, 3, 4, 17	3, 4, 6, 11	3, 4, 5, 11	1, 2, 7, 10	4, 6, 10, 11	1, 3, 4, 18	-	3, 4, 10, 18	1, 3, 4, 10	3, 4, 10, 18	3, 10, 15, 18	1, 3, 4, 13	2, 3, 4, 10	1, 3, 4, 10	1, 3, 4, 17
	18	Технологичность	1, 3, 4, 16	4, 6, 9, 16	3, 4, 13, 18	3, 4, 6, 18	3, 6, 8, 10	3, 4, 7, 18	3, 4, 5, 18	2, 3, 6, 18	1, 3, 4, 11	3, 4, 6, 18	1, 3, 4, 17	3, 4, 6, 11	3, 4, 5, 11	3, 4, 6, 13	5, 6, 9, 16	3, 4, 6, 18	3, 4, 10, 18	-	1, 3, 4, 6	3, 4, 6, 18	3, 6, 15, 18	3, 4, 6, 13	2, 3, 4, 6	3, 4, 6, 13	1, 3, 4, 6
	19	Компетентность	1, 3, 4, 16	1, 14, 16, 17	1, 3, 13, 17	1, 3, 4, 13	1, 8, 14, 17	1, 4, 7, 13	1, 3, 4, 5	1, 2, 3, 5	1, 3, 11, 17	1, 3, 6, 5	1, 3, 13, 17	1, 3, 6, 11	1, 3, 5, 11	1, 3, 13, 17	1, 3, 5, 6	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 10	1, 3, 4, 6	-	1, 3, 4, 13	1, 3, 15, 17	1, 3, 13, 17	1, 2, 3, 13	1, 3, 13, 17	1, 3, 13, 17
	20	Воспроизводимость	1, 3, 4, 18	4, 9, 16, 18	3, 4, 13, 18	3, 4, 6, 18	3, 8, 10, 18	3, 4, 7, 18	3, 4, 5, 18	2, 3, 6, 18	1, 3, 4, 11	3, 4, 6, 18	1, 3, 4, 17	3, 4, 6, 11	3, 4, 5, 11	2, 3, 6, 18	3, 5, 6, 18	3, 4, 7, 18	3, 4, 10, 18	3, 4, 6, 18	1, 3, 4, 13	-	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 18	1, 3, 4, 18
21	Нормативное соответствие	1, 3, 15, 17	6, 9, 15, 16	3, 13, 15, 17	3, 4, 15, 18	3, 8, 15, 17	3, 7, 15, 18	3, 5, 15, 18	2, 3, 6, 15	1, 3, 11, 15	3, 6, 15, 5	1, 3, 15, 17	3, 6, 11, 15	3, 5, 11, 15	2, 3, 15, 17	6, 9, 15, 16	3, 4, 15, 18	3, 10, 15, 18	3, 6, 15, 18	1, 3, 15, 17	1, 3, 15, 17	1, 3, 15, 17	1, 3, 15, 17	1, 2, 3, 13	1, 3, 13, 17	1, 3, 13, 17	
Инновационные	22	Инновационность	1, 3, 13, 17	13, 14, 16, 17	1, 3, 13, 17	3, 4, 6, 13	8, 13, 14, 17	4, 7, 13, 14	3, 4, 5, 13	2, 3, 6, 13	1, 3, 11, 13	3, 6, 13, 5	1, 3, 13, 17	3, 6, 11, 13	3, 5, 11, 13	1, 3, 13, 17	5, 6, 13, 16	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	3, 4, 6, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13
	23	Трансформируемость	1, 2, 3, 14	2, 6, 16, 17	1, 2, 3, 13	2, 3, 4, 6	2, 6, 8, 10	2, 3, 4, 7	2, 3, 4, 5	2, 3, 6, 11	1, 2, 3, 11	2, 3, 6, 5	1, 2, 3, 17	2, 3, 6, 11	2, 3, 5, 11	1, 2, 3, 6	2, 5, 6, 11	1, 3, 4, 18	2, 3, 4, 10	2, 3, 4, 6	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13
	24	Экспериментальность	1, 3, 13, 17	14, 16, 17, 9	1, 3, 13, 17	3, 4, 6, 18	8, 13, 14, 17	4, 7, 13, 18	3, 4, 5, 18	2, 3, 6, 18	1, 3, 11, 17	3, 6, 13, 5	1, 3, 13, 17	3, 6, 11, 13	3, 5, 11, 13	1, 3, 13, 17	5, 6, 9, 16	1, 3, 4, 18	1, 3, 4, 10	3, 4, 6, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13
	25	Креативность	1, 3, 13, 17	13, 14, 16, 17	1, 3, 13, 17	1, 3, 4, 13	8, 13, 14, 17	4, 7, 13, 14	1, 3, 4, 5	1, 2, 3, 6	1, 3, 11, 17	1, 3, 6, 5	1, 3, 13, 17	1, 3, 6, 11	1, 3, 5, 11	1, 3, 13, 17	1, 5, 6, 16	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 17	1, 3, 4, 6	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13	1, 3, 4, 13

4,6,10,11,3,5,18

4. ПОИСК ИДЕЙ/ РЕШЕНИЙ

Поле поиска бизнес-ресурсов© - Инструмент, представляющий собой структурированную карту из 18 типов ресурсов, сгруппированных по трём уровням бизнес-реальности:

- **Внутри системы:** сотрудники, процессы, данные
- **В надсистеме:** партнеры, подрядчики, клиенты
- **Во внешней среде:** тренды, общество, государство

Поле охватывает все области, где может быть найден или создан ресурс, обладающий нужным свойством.

4. ПОИСК ИДЕЙ/ РЕШЕНИЙ

ТИП РЕСУРСА ©	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСА В СИСТЕМЕ (внутри компании/бизнеса/организации)	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСА НАДСИСТЕМЫ (поставщики/партнеры/клиенты/конкуренты)	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНДОВ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ (Изменения в обществе – новые запросы и ожидания рынка)
1	<ul style="list-style-type: none"> - Создание кружков качества для непрерывного улучшения процессов. - Внедрение системы обучения сотрудников всем основным аспектам деятельности компании. 	<ul style="list-style-type: none"> - Найм локальных сотрудников для изучения культурных особенностей местных клиентов. - Привлечение лучших пользователей в команды по разработке новых продуктов или услуг. - Организация выездов/стажировок персонала партнеров/корпоративных экспертов в места обслуживания клиентов. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка программ переобучения сотрудников в связи с трендом "AI & роботизация". 2. Внедрение гибких форм занятости в ответ на тренд "Подрыв занятости и трудовых процессов". 3. Создание программ для привлечения и удержания талантов поколения Z.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Внедрение гибкой (подвижной) организационной структуры вместо статичной иерархической. - Создание матричных организационных структур для повышения эффективности проектной работы. - Формирование центров прибыли внутри организации для повышения финансовой ответственности подразделений. 	<ul style="list-style-type: none"> - Создание совместных предприятий с партнерами для выхода на новые рынки. - Формирование сетевых организационных структур для улучшения взаимодействия с партнерами и клиентами. - Внедрение программы объединения поставщиков и потребителей в рамках единого проектного цикла. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Адаптация организационной структуры к тренду "Новые бизнес-модели". 2. Внедрение принципов устойчивого развития в корпоративное управление в ответ на тренд "Устойчивость". 3. Создание распределенных организационных структур в соответствии с трендом "Суперконнеktivность устройств".
3	<p>Функциональные</p> <ul style="list-style-type: none"> - это набор специализированных возможностей и процессов, которые позволяют организации выполнять конкретные задачи и функции, необходимые для ее деятельности. 	<ul style="list-style-type: none"> - Внедрение концепции "one-stop shopping" для предоставления клиентам комплексных услуг. - Разработка единого пакета финансовых услуг, включающего текущие расчеты, депозиты, кредиты и пенсионные сбережения. - Создание "well-being store" - продуктового супермаркета с консультациями по диете. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реорганизация производственных процессов в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. 2. Адаптация маркетинговых функций к тренду "Экономика впечатлений". 3. Развитие R&D функций в соответствии с трендом "Биореволюция".
4	<p>Технологические</p> <ul style="list-style-type: none"> - это совокупность технических средств, методов и процессов, используемых организацией для создания продуктов или услуг и повышения эффективности деятельности. 	<ul style="list-style-type: none"> - Внедрение автоматизированных систем управления производством. - Использование технологий виртуального прототипирования новых продуктов. - Применение технологий больших данных для оптимизации бизнес-процессов. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внедрение технологий дополненной реальности в производственные процессы. 2. Разработка и внедрение AI-решений для автоматизации технологических процессов. 3. Создание технологических решений в соответствии с трендом "Декарбонизация".
5	<p>Информационные</p> <ul style="list-style-type: none"> - это совокупность данных, знаний и информационных систем, используемых организацией для принятия решений, управления и развития бизнеса. 	<ul style="list-style-type: none"> - Обмен данными с партнерами для оптимизации цепочки поставок. - Предоставление клиентам доступа к информации о статусе их заказов в реальном времени. - Использование открытых данных для анализа рыночных трендов и поведения потребителей. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка систем управления данными в соответствии с трендом "Информационный переизбыток". 2. Внедрение блокчейн-технологий для повышения прозрачности информационных потоков. 3. Создание платформ для обмена данными в рамках тренда "Экономика данных".
6	<p>Цифровые</p> <ul style="list-style-type: none"> - это совокупность цифровых активов, платформ и инструментов, которые организация использует для создания, хранения, обработки и передачи информации в цифровом формате. 	<ul style="list-style-type: none"> - Создание цифровых экосистем для взаимодействия с клиентами и партнерами. - Разработка API для интеграции с системами партнеров и клиентов. - Использование социальных медиа и цифровых платформ для маркетинга и взаимодействия с клиентами. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Развитие цифровых активов. 2. Внедрение технологий для создания новых цифровых продуктов. 3. Создание цифровых платформ для взаимодействия с клиентами в рамках тренда "Суперконнеktivность устройств".
7	<p>Финансовые</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внедрение системы бюджетирования для 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка финансовых

4,6,10,11,3,5,18

Структурированный каталог из 18 типов ресурсов по 3 уровням: система, надсистема, внешняя среда)

№	Ресурсные идеи
1	Объединить продажи и маркетинг
2	Использование инф.ресурсов и площадок клиентов, партнеров и поставщиков для привлечения клиентов и распространения информации
3	Аутсорсинг своих процессов партнерам
4	Внедрение бережливого производства для ускорения обработки заявки
5	Использование базы данных клиентов, поставщиков, партнеров
6	Использование тендерных площадок и маркетплейсов
7	Использование LinkedIn для поиска клиентов
8	Приложение для объединения клиентов и цехов
9	Рассмотреть ассоциации франчайзи, общепита, дизайнеров, строительных компаний на предмет проведения переговоров
10	Рассмотреть выставки, форумы дизайнеров
11	Коллаборации с поставщиками новых материалов и оборудования
12	От поставщиков оборудования выйти на их партнеров
13	Коллаборации с поставщиками сырья
14	Реализация продукции партнеров на своих площадках, в интернет-магазинах и наоборот
15	Создать калькулятор расчета стоимости продукции\купить готовый
16	Организовать контрактное производство
17	Приложение для объединения клиентов и цехов, создать калькулятор расчета стоимости продукции\купить готовый, Использование базы данных клиентов, поставщиков, партнеров, коллаборации с поставщиками сырья, реализация продукции партнеров на своих площадках

5. ПРИОРИТЕЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ

После того как сформированы ресурсные идеи под нужное свойство, необходимо выбрать наиболее близкие к идеальному решению.

Для этого разработан инструмент **VESC-Фильтр идеальности (VESC-ФИ©)** — он оценивает каждую идею по четырем критериям:

- **V – Value** (*ценность результата*)
- **E – Ease** (*простота реализации*)
- **S – Speed** (*скорость внедрения*)
- **C – Cost** (*бюджет*)

Оценка проводится по шкале, основанной на **умножении по ряду Фибоначчи (1–2–3–5–8)**, а итоговая приоритезация — по произведению всех четырех показателей.

Результат позволяет быстро выделить 2–3 ресурсные идеи, максимально приближенные к идеальному решению.

5. ПРИОРИТЕЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ

		Потенциал ценности (1–8)	Простота реализации (1–8)	Скорость реализации (1–8)	Затраты (1–8)	Индекс приоритета
		<p>1– Почти не влияет на ключевые метрики бизнеса. Эффект локален или незначителен.</p> <p>2– Эффект возможен, но только при определённых условиях. Ценность неочевидна.</p> <p>3– Улучшает один из процессов/функций, даёт экономию или рост в пределах участка.</p> <p>5– Улучшает ключевой KPI, снижает издержки или увеличивает выручку. Видимый эффект.</p> <p>8– Сильный мультипликативный эффект: влияет на прибыль, рост, конкурентоспособность.</p>	<p>1– Требуется новых компетенций, привлечения внешних подрядчиков, существенных изменений.</p> <p>2– Требуются межфункциональные согласования и дополнительные усилия внутри компании.</p> <p>3– Возможно реализовать текущими силами при небольшой дополнительной поддержке.</p> <p>5– Реализуется на текущих мощностях и с существующей командой.</p> <p>8– Можно реализовать немедленно. Все необходимые ресурсы и компетенции уже есть.</p>	<p>1– Реализация займёт более 6 месяцев. Проект комплексный, включает внешних участников.</p> <p>2– Реализация от 1 до 3 месяцев, проект затрагивает несколько отделов.</p> <p>3– До 1 месяца, реализуется внутри подразделения.</p> <p>5– До 2 недель. Можно внедрить силами одного отдела.</p> <p>8– Реализуется за 1 день или несколько часов, напрямую на рабочем месте.</p>	<p>1– Требуется закупка оборудования, IT-разработки, найма персонала, реорганизации.</p> <p>2– Затраты умеренные: инструменты, ПО, консультанты, перераспределение внутренних ресурсов.</p> <p>3– Небольшие внутренние затраты (до 1 дня участия смежных сотрудников, офисные ресурсы).</p> <p>5– Не требует дополнительных вложений, только время сотрудников.</p> <p>8– Не требует затрат, кроме времени 1–2 сотрудников.</p>	
1	Использование крупных медиа-холдингов как инвесторов	3	5	1	1	15
2	Совместные видеопроекты с медиагруппами	1	3	2	5	30
3	Telegram-каналы для инвесторов	5	3	8	2	240
4	Медиапроекты с бизнес-каналами (Atameken)					
5	Форумы мебельщиков и инвесторов					
6	Участие в выставках					
7	Размещение в изданиях типа Forbes					
8	Коллаборации с брендами мебели (BIESSE, CHM)					
9	Совместные предприятия с корпоративными клиентами					
10	Сотрудничество с рейтинговыми агентствами					
11	Привлечение строительных компаний как инвесторов					
12	Многофункциональные пространства (коворкинги и т.п.)					
13	Партнерство с компаниями со схожими ценностями					
14	Сотрудничество с IT-компаниями по платформам и ИИ					
15	Привлечение друзей и знакомых с деньгами					
	Краудинвестинг (по 500 тыс – 1 млн тенге)					

6.ЗАКРЫТИЕ ЗАПРОСА

Финальный шаг: визуализация через **X-матрицу** реализации.

По завершении, приоритезированные ресурсные идеи переносятся в **X-матрицу реализации**, в которой увязываются ресурсная идея, тактические шаги и действия, индикаторы реализации, финансовые цели в единую логическую структуру.

Заказчик получает стратегический план на одном листе.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РАЗВИТИИ КОНЦЕПЦИИ БИЗНЕС-РЕСУРСОВ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РАЗВИТИИ КОНЦЕПЦИИ БИЗНЕС-РЕСУРСОВ

Evolution of Resource-Based Approaches: From TRIZ to a New S-Curve

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-РЕСУРСОВ

Переосмысление ресурса: от объекта к свойству

Подходы:

- **Традиционный:** Найти ресурс в системе, чтобы X-элемент сам устранил вредное влияние
- **Альтернативный:** Сначала определить нужное свойство, потом найти/создать ресурс, обладающий ЭТИМ СВОЙСТВОМ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-РЕСУРСОВ

Как и **функционально-ориентированный поиск (ФОП)**, предложенная методика работает с задачей **не напрямую, а через абстракцию**:

- в ФОП задача переводится в **функцию**, которая затем ищется в других отраслях;
- в методике бизнес-ресурсов задача формулируется через **ключевое свойство**, необходимое для ее решения, — и уже по нему осуществляется поиск или создание ресурса.

NB! Оба подхода **избегают перебора готовых решений**, опираясь на структурный анализ и системную навигацию.

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!